

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
sanʼatshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматқасимов Джаҳонгир
Абирқуллович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
sanʼatshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
sanʼatshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
sanʼatshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
sanʼatshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev Gʻani Muhammadovich
sanʼatshunoslik fanlari boʻyicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
sanʼatshunoslik fanlari boʻyicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD tayanch doktorant

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qoʻldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari boʻyicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev Gʻulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vaxobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yoʻldoshev Maʼruffjon
Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтинай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бахтиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
PhD докторант

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мардонов Шукрулло Кудлашевич
доктор педагогических наук, профессор
Исакулова Нилуфар Джаникуловна
доктор педагогических наук, профессор
Шерманов Элдор Уралович
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Нарзуллаев Гулям Асадович
кандидат педагогических наук, доцент
Абдуҷаббарова Мусаллам Лапасовна
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
доктор исторических наук, профессор
Остонакулов Икромиддин
доктор исторических наук, профессор
Ашуров Адхам Азимбаевич
доктор исторических наук, профессор
Нишонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Турдимов Шамирза
доктор филологических наук, профессор
Йулдошев Маъруфжон
Мухаммаджонович
доктор филологических наук, профессор
Вотона Сeda Александровна
Асатуrowна
доктор филологических наук, профессор
Касымов Назим Казымович
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abdulkhalil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldashev Maʼruffjon
Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna
Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Ҳамидова Марфуа Азизовна, Саъдуллаев Козимхон Қахрамонович ЁРҚИН ЮЛДУЗНИНГ СЎНМАС ЗИЁСИ.....	4
2. Зунунова Гулчехра Шавкатовна ИЗМЕНЕНИЯ В ОДЕЖДЕ УЗБЕКОВ: ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ ТРАДИЦИИ И МОДЫ (XX – НАЧАЛО XXI в.).....	8
3. Шамукарамова Феруза ВОПРОСЫ ПОИСКА И ИЗУЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ: В ПИСЬМАХ В.Л.ВЯТКИНА К В.В.БАРТОЛЬДУ (НА ОСНОВЕ ФОНДОВ СПФ АРАН).....	14
4. Тухтаева Малика Сайдирахловна К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРАУТСАЙСКИХ РОСПИСЕЙ.....	20
5. Адиллов Жамшид Хасан ўғли АЛЕКСАНДР БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙНИНГ ХИВА ХОНЛИГИГА ҲАРБИЙ ЮРИШИ СОВЕТ ДАВРИ ТАДҚИҚОТЛАРИДА.....	27
6. Абдурахмонова Маъсуда Абдунабиевна ЭНГ МАШҲУР ВА ЭНГ СИРЛИ... ПОЛЬ ГОГЕН.....	33
7. Турсунметов Азизбек Анварович АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ О ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ ХАНСТВАХ В КОНТЕКСТЕ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ».....	38
8. Пак Людмила Вячеславовна ИГРУШКА – КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ОБЩЕСТВЕ.....	43
9. Тошева Шарифа Паноевна ҚОРАХОНИЙЛАР ДАВРИ СОПОЛСОЗЛИГИДА АНЪАНА ВА ИННОВАЦИЯЛАР.....	49

MADANIYAT CHORRAHALARI

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ | CROSSROADS OF CULTURE

Тошева Шарифа Паноевна

Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Миллий археология маркази катта илмий ходими,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ҚОРАХОНИЙЛАР ДАВРИ СОПОЛСОЗЛИГИДА АНЪАНА ВА ИННОВАЦИЯЛАР

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252949>

АННОТАЦИЯ

Қорахонийлар (927-1212) даврида иқтисод, маданият, меъморчилик каби хунармандчилик ҳам анча жадал ривожланди. Бу юксалишни хунармандчиликнинг энг тараққий этган жабҳаси керамикада ҳам кузатиш мумкин. Қорахонийлар даврида Марказий Осиё шаҳарларида юқори сифатли сопол идишлар билан бирга бронза даври идишларини эслатувчи қўлда ясалган (лепной), жигарранг, кулранг, қизил ангоб билан безатилган, архаик типдаги сирланмаган кулолчилик буюмлари кенг тарқалди. Мақолада Қорахонийлар даврида туркий-дашт сополчилиги анъаналарининг ўтроқ хунарманд кулоллари ижодига таъсири кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: Қорахонийлар, туркийлар, Шарқий Туркистон, Фарғона, Самарқанд, Бухоро, хунармандчилик, қўлда ясалган сопол, “туркий унсур”.

Тошева Шарифа Паноевна

Старший научный сотрудник
Национального археологического центра
Академии наук Республики Узбекистан?
доктор филологии (PhD) по историческим наукам

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КЕРАМИКЕ ПЕРИОДА КАРАХАНИДОВ

АННОТАЦИЯ

В период Караханидов (927-1212 гг.) наряду с экономикой, культурой и архитектурой высоко развилось также ремесленничество. Этот подъем можно также наблюдать в керамике, самом продвинутом виде ремесла. В эпоху Караханидов в городах Центральной Азии наряду с высококачественной керамикой получили распространение предметы неглазурованной керамики архаического типа, ручной работы (лепной), украшенные коричневым, серым, красным ангобом, напоминающие посуды бронзового века. В статье рассматривается влияние традиций тюрко-степного гончарства периода Караханидов на творчество оседлых гончаров-ремесленников.

Ключевые слова: Караханиды, тюрки, Восточный Туркестан, Фергана, Самарканд, Бухара, ремесла, ручная керамика, «тюркские элементы».

Tosheva Sharifa PanoevnaSenior Researcher of the National Archaeological
Center of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences**TRADITIONS AND INNOVATIONS IN CERAMICS OF THE KARAKHANID PERIOD****ABSTRACT**

During the Karakhanid period (927-1212), along with the economy, culture and architecture, handicrafts also developed highly. This rise can also be seen in ceramics, the most advanced form of craft. During the Karakhanid era, in the cities of Central Asia, along with high-quality ceramics, unglazed ceramics of the archaic type, handmade (molded), decorated with brown, gray, red engobe, reminiscent of Bronze Age dishes, became widespread. The article examines the influence of the traditions of Turkic-steppe pottery of the Karakhanid period on the work of sedentary potters-artisans.

Key words: Karakhanids, Turks, East Turkestan, Fergana, Samarkand, Bukhara, crafts, handmade ceramics, “Turkic elements”.

Х асрнинг 40-йилларида туркий халкларнинг кейинчалик Қорахонийлар номини олган янги давлати ташкил топди [11, 301]. Бу давлат ҳудудлари вақт ўтиши билан бутун Шарқий Туркистон, Еттисув, Фарғона ва Мовароуннаҳрнинг катта қисмига ёйилди. 1040 йилда Қорахонийлар ҳоконлиги ғарбий ва шарқий қисмларга бўлиниб кетгач, Иброҳим ибн Носир Тавғочхон ғарбий қисм пойтахти қилиб Мовароуннаҳрнинг маркази Самарқандни танлади.

1141 йилда Қорахонийларнинг Фарғонадаги вакиллари Хусайнхон бошчилигида Болосоғундан ажралиб чиқиб, Ўзган шаҳрини ўз пойтахти қилиб олишди. Буюк ипак йўли орқали ташкил этилган савдо алоқалари маҳаллий савдо-хунармандчилик инфраструктурасининг интенсивлашуви, фаол шаҳарсозлик ва меъморчилик билан бир қаторда, маҳаллий хунармандчиликнинг ҳам янада гуллаб-яшнашини таъминлади.

Кейинги 50 йил давомида Еттисув ва Фарғонадан тарихий Суғдга қадар жойлашган ҳудудларда олиб борилган археологик изланишлар XI–XII юз йилликларнинг иқтисодиёти манзарасини тиклаш имконини бермоқда. Совет, маҳаллий ва хорижлик археолог олимларнинг Термиз, Марв, Афросиёб, Бухоро, Пойкенд, Тараз, Болосоғун ва Хоразмнинг қадимий шаҳарлари харобаларида олиб борган қазилмалари натижасида шаҳар хунармандчилигига оид залворли артефактлар қўлга киритилди. Қорахонийлар даври тарихи, архитектураси, санъати ҳақида кўплаб тадқиқотлар яратилди. Айниқса археологик топилмалар А.Ҳакимов ва Э.Гюльнинг тадқиқотларида санъатшунослик ва бадий маданият нуқтаи назаридан кенг ёритилди [9, 19, 5, 6]. Санкт-Петербург Давлат Эрмидажида сақланадиган Қарахонийлар даври сополлари россиялик А.Омельченко томонидан ўрганилди.

Айтиш жоизки, иқтисодиётдаги барқарорлик, ипак йўли савдосининг фаол йўлга қўйилиши, шаҳарлар ва дашт аҳолиси ўртасида интенсив товар айирбошлаш каби омиллар хунармандчиликнинг ривожланиши учун қулай муҳитни таъминлаган. Сопол ишлаб чиқариш олдинги даврларга нисбатан анча такомиллашиб борган. Шаҳарларда ва ҳатто қишлоқларда кулолчилик хунармандчиликнинг энг кенг тарқалган турига айланган эди.

Бу даврда иқтисодий барқарорликка эришилгани, шаҳарлар ва аҳоли сонининг ортгани, чорвачилик маҳсулотлари кўпайгани сабабли ошхона идишлари ишлаб чиқаришга талаб ошиб борган. Шаҳарлар ва аҳоли сонининг ортгани, чорвачилик маҳсулотлари кўпайгани сабабли ошхона идишлари ишлаб чиқаришга талаб ошиб борган. Сопол идиш ясовчи кулоллар аҳолининг эҳтиёжидан келиб чиққан ҳолда бир қатор янги шаклдаги идишларни ясашга ўтганлар. Хусусан, отда хуржунга солинган ҳолатда сув ташиш учун мўлжалланган идишлар – мустаҳара, совуқ пайтлари ўтов ёки хоналар ичида олов ёқиш, чўғ сақлаш учун манқалдонлар ва чўл шароитида хамирдан котирма, қатлама каби овқатлар тайёрлаш учун товалар кўплаб ишлаб чиқарилган.

Самарқанд, Бухоро ва Тошкентда сирланган идиш ишлаб чиқарадиган бутун бошли маҳаллалар мавжуд бўлган. Айниқса, Самарқандда хунармандчилик шу қадар ривожланганки, хунармандларга қулайлик яратиш мақсадида шаҳар ташқарисидаги тоғлардан шаҳар уйларининг томлари устидан қалайдан ясалган қувурлар орқали тўғри бозор томи устига қурилган ҳовузларга сув олиб кирилган [20, 12].

Қорахонийлар даври Марказий Осиё шаҳарларида сирланган сополлар билан бирга бронза даври идишларини эслатувчи ўзига хос услуб ва техника билан ясалган, архаик типдаги сирланмаган қулолчилик буюмларни эслатувчи сополлар кенг тарқалди. Бундай сополлар Марказий Осиёнинг жуда кўп археологик ёдгорликларидан топилган. Қўлда ясалган архаик типдаги сопол идишлар тарқалганига илк бор Афросиёбда қазимша олиб борган В.Л.Вяткин диққат қаратганди. Аммо олим бундай типдаги сополларни Шарқий Европа энеолит-бронза даврига оид Триполъе маданиятига оид, деган нотўғри хулосага келган [4, 38]. Кўп ўтмай, Б. Э. Денике бу қарашнинг хато эканлигини исботлади [7, 39]. Шу боис археологияда “сохта триполъе” сопол идишлари атамаси кириб қолди. Ушбу белгиларнинг кўпчилигини Ўрта Осиё халқлари моддий маданиятида мил. авв. IV–III мингинчи йиллардан бошлаб кузатиш мумкин.

Аслида қўлда ясалган, жигарранг, қулранг, қизил ангоб билан безатилган, ўзига хос усулга эга сополларнинг бутун Мовароуннаҳр бўйлаб тарқалиши Мавароуннаҳрга Шарқий Туркистондан келган чорвадорлар халқлари билан боғлиқ. XI–XII юз йилликда даштдан воҳага келиб ўрнашган чорвадорлар эски анъаналар асосида ясашиб, нақшлар билан безатилган сопол идишларни ўзлари билан олиб келишди. Олимлар ўсимликсимон нақшларнинг туркийлар билан боғлиқ бўлиши мумкинлиги [8, 45; 3, 128; 17, 28], бундай нақшлар Еттисувдаги қарлуқлар сополлари нақшларида учрашини эътироф этишган [2, 54-55].

Ҳақиқатда ҳам қўлда ясалган сополлар кўчманчи чорвадор қулолларининг иши. Дашт қулолларб маҳаллий безакларни асрлар давомида барқарор сақлаб келишган. Уларда учровчи нақш мотивлари оддий. Асосан ўсимликсимон нақшлар, учбурчак, ярим доира, хочсимон, норвон, тўлқинсимон сув тасвирлари кўп учрайди. Бундан ташқари, дашт халқлари кенг яйловларда яшагани учун идишларда табиат манзаралари, тоғ мотивлари, қуш, балиқ, кийик тасвирлари, қолаверса, “шоҳона базм” усули – хоқон, шоҳ, ҳукмдор ва маликанинг бирга базмда ўтириб ичиши тасвирланади.

Қадаҳ ва идишлар марказидаги гулли тақсимчалар, қанот шаклидаги безаклар, балиқлар X–XI асрларнинг энг оммалашган унсурларидир. Бу унсурлар кўп жиҳатдан туркий халқларнинг этномаданий хусусиятлари, фольклор ва шеърый тимсолларини акс эттиради. Умуман сополларда ўсимликлар ва “игнабаргли арчалар”ни тасвирлаш илдизлари анча қадимий бўлиб, унинг намуналари бронза даврига оид Сополлитепадан топилган [1, 73; 12, 36].

Сомонийлар даврида урфга кирган чиройли тартибли қуфий ёзувида тилаклар битиш анъанаси Қорахонийлар даврида ҳам давом эттирилган бўлса-да, узундан-узок жумлалардан иборат тилаклар қисқа жумлаларда ифодаланган эзгу тилаклар (“ал-юмн” – “бахт, фаровонлик”, “ал-бирр” – “хайр-эхсон” каби) билан алмаштирилди. Кейинроқ сирланган сопол буюмлардаги хаттотлик ёзувлар ва бўртмалар семантик маъносини йўқота борган. Улар баъзан ўқиб бўлмайдиган ёзувли нақшга ёки ўсимлик ва гул безакларига айлантириб юборилган. Шунингдек, товоқ ва косалар марказидан чиқиб келаётган куртаклар, айланма розеткалар, турли хил пальметталар Қорахонийлар даври хунармандчилик услубига хосдир.

Маълумки, дашт халқларида аждодлар руҳига топиниш устун. Улар оилада ишлатиладиган сопол идишларни ота-боболари хотираси сифатида қадрлаганлар ва уларни кундалик овқатланишда ишлатмай, асраб сақлаганлар. Чорвадор халқлар кўпроқ қўчиб юришда қулай ёғоч ва металл идишлардан фойдалангани ҳақида маълумотлар бор [13, 72-74; 14, 81-84].

Бундан ташқари, ярим кўчманчи аҳоли яшаган Марказий Осиёнинг шарқида, Фарғона ва Уструшонанинг тоғли ҳудудларида, Чоч ва Илоқда нақшли безак солинган ганчдан ясалган идишлар кўп тарқалган эди. Улар мазкур ерларда яшаган маҳаллий чорвадор аҳолининг узок

даврили анъаналарини ўзида мужассамлаштирган. Дизайн, шубҳасиз, металлга тақлидан яратилган: қизил фон устида тўқ жигарранг бўёқли нақш қўлланилади, бу эса, ўз навбатида, оқ (ангоб)нинг устидан қоплаган. Нақш орасидаги фоннинг юқорига қараб оқариб бориши ва кўп сонли тирноқ шаклидаги нақш бой декорацияни ташкил этади [16, 90].

Худи шунга ўхшаш усулда ишлаб чиқарилган албарелло каби жом ва идишлар ҳам маълум. Ёки тутқичлари зооморф тасвирлари билан безалган идишлар ҳам қадимги туркий анъаналар билан боғлиқ. Янги маданий вазиятда архаик мотивларнинг барқарорлиги айнан турклар ислом динини қабул қилиб, узоқ вақт давомида қабилавий урф-одат ва эътиқодларини сақлаб қолганлиги билан изоҳланади [6, <https://www.academia.edu/15094270>].

Бу кулолларнинг ижодига ўлароқ хонтахта-дастурхонлар, сув қувурлари ва ҳатто сичқон учун қопқонлар ҳам пайдо бўлди [16, 90]. Археологик қазималарда қатламлардан топилган ана шу дашт кулоллари томонидан қўлда ясалган, “бўзранг сополлар” номини олган идишларга қараб, баъзи тадқиқотчилар XII юзйилликка келиб нақшинкор композициялар соддалашади ва уларнинг сифати пасайиб кетади, чоғи оғирлашади, деган хулосага келишган. Улардан баъзилари безакларнинг соддалашуви ва сополлар сифатининг тушиб кетишининг асосий сабабини XI асрнинг 20-йилларидаги кумуш инкирози ва аҳолининг турмуш даражасининг кескин тушиб кетиши натижасида Марказий Осиёнинг кичик ва ўрта шаҳарларида XII асрнинг иккинчи ярмидан глобал равишда аграрлашув жараёнларининг юз бериши билан боғлайди [15, 372]. Бошқалари бунинг сабаби ханузгача номаълум бўлиб қолаётганини гапирди [16, 33].

Хуллас, бу ҳолат бутун Марказий Осиёдаги керамиканинг сифати пасайиб кетганлигини англатмайди. Афросиёб, Бухоро, Ахсикент, Қува, Ўзган, Тароз каби шаҳарларда кулоллар олдинги анъаналар асосида сопол идишлар ишлаб чиқаришда давом этганлар. Масалан, Сомонийлар сополида ёрқин кўринишда мавжуд бўлган безакнинг янги ислимий услубларини ажратиш кўрсатиш мумкин.

Афросиёб сопол маҳсулотларининг безаклари юқори чизмачилик маданияти, нафислик ва рангнинг нозик жилосини XI – XII юз йилликларда ҳам сақлаб қолган. Ёки, XI аср иккинчи ярми – XII асрда Мовароуннаҳрда Яқин Шарқда донғи кетган, олтин идишларга ўхшатиб ясалган қандилли идишларга тақлидан жигарранг, қизил ва зайтун рангидаги бўёқлар билан қопланадиган шаффоф, сариқ сирли сопол идишлар ишлаб чиқарилган. Эрмитаж тўпламидаги бир неча идишларда бир-бири билан ўйнаётган кушлар тасвирланган. Уларни деворлар билан қоплаш, қанотларни ва фонни холчалар билан тўлдириш металлга нақш солишининг техникасидан ўзлаштирилган.

Туркий дунё меросидан илдиз отиб, "ёввойи услуб"ни улуғлаган ва табиатни реалистик шаклларда акс эттирган кўчманчи дашт кулоллари услуби маҳаллий ўтроқ сополчилиги тасвирларига ўз таъсирини ўтказгани кўзга ташланади. Масалан, Афрасиёб кулолчилигида кам учрайдиган шохли ўрдак, лайлак, кийик каби тасвирлар ҳам шу таъсирнинг маҳсулидир. Ҳатто XI–XII асрларда Афросиёбнинг сирланган сопол буюмларининг беагидаги гиламнусха нақш услубининг тарқалишини тадқиқотчилар Мовароуннаҳрнинг туркийлашув жараёни билан боғлашади [19, 140].

Хуллас, Ҳоконликнинг Етгисувдан тортиб Амударёгача бўлган ерларида худудий маданият хусусиятлари сақланиб қолган бўлса-да, ягона умумий маданият кўринишлари сезилиб туради. Бундай буюмлар турли шаҳарларда ишлаб чиқарилган бўлишига қарамай, уларни ишлаб чиқаришда бир хил қолиплар қўлланилган. Қайд этиш керакки, усталар кўр-кўрона нусхалаш билан шуғулланмаган. Улар кўп ҳолларда у ёки бу мотивларни билинар-билимас унсурлар билан бойитиб боришган. Бу ўзгартиришлар кейинчалик ўз ишларини бошқа устахона буюмларидан ажратиш олиш мақсадида ҳам киритилар эди.

Хулоса сифатида аввало шуни айтиш керакки, Қорахонийлар даврида яратилган сополлардаги тасвирларда ранг - баранг эстетик кирраларнинг акс этиши Қорахонийлар давлатининг кўп укладли иқтисодиётга таянгани, турли этнос ва конфессиялар учун очик жамият кура олганлигига далолатдир. Қорахонийлар даври санъати ва хунармандчилигида шаклланган янги, маҳаллий бадий жараёнлар минтақада кейинги асрларда Европа маданий

парадигмаси таъсири остида ривожланиб борган замонавий давр учун ўзига хос пойдевор бўлиб хизмат қилди. Ўтроқ халқлар билан кўчманчи дашт халқлари маданиятларининг уйғунлашиб кетганини бу давр сополчилигининг ўзига хос феномени дейиш мумкин. Марказий Осиё дашт халқлари ўзларининг туркий-дашт маданияти анъаналарини сақлаб қолган ҳолда, хунармандчилик ва санъатда “туркий омил”, “туркий унсур”ларни биринчи ўринга олиб чиқди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аскарлов А. Сапаллитепа. Ташкент: Фан, 1973. – 172 с.
2. Бернштам А.Н. Историко-археологические очерки Центрального Тянь-Шаня и Памиро Алтая // МИА, №6, 1952. – 348 с.
3. Веймарн Б.В. Искусство Средней Азии. Москва-Ленинград: “Искусство”, 1940. – 192 с.
4. Вяткин В.Л. Афрасиаб-городище бывшего Самарканда. Ташкент: Издание Главнауки, 1928. – 65.
5. Гюль Э.Ф. (Ташкент, Узбекистан). Поливная керамика Узбекистана: этапы развития // Поливная керамика Среднеземноморная и Причерноморья. Т.2. Под редакцией С. Г. Бочарова, В. Франсуа, А. Г. Ситдикова. Казань – Кишинев: Издательство «Stratum plus» Р. Р., Университет «Высшая антропологическая школа», 2017. – С. 779-794.
6. Гюль Э.Ф. Искусство эпохи Караханидов. <https://www.academia.edu/15094270>
7. Денеке Б.П. Прикладное искусство Средней Азии // Художественная культура Советского востока. Сборник статей. Москва-Ленинград: “Akademia”, 1931. –С. 54-55.
8. Заднепровский Н.А. Средневековая расписная керамика. // Краткие сообщения Института истории материальной культуры. Вып. 120. 1969. – С. 39-41.
9. Илясов Дж., Хакимов А. Узбекистан // Художественная культура Центральной Азии и Азербайджана IX–XV вв. Том III. Торевтика. Самарканд-Ташкент: МИЦАИ., 2012. – С. 216-265.
10. Иманкулов Д.Д., Конкобаев К. Архитектура Туркестана эпохи Караханидов: историко теоретическое исследование. Анкара: Союз инженеров и археологов тюркского мира, 2014. – 347 с.
11. Караев О.К. История Караханидского каганата (X – начало XII вв.). Фрунзе: Илим, 1983. – 301 с.
12. Кубаев С.Ш. Изображение лекарственных растений на керамических изделий Средней Азии // Поволжская археология. №2 (40) 2022. Казан, Publishing House “Fän”. – С. 35-42.
13. Кубарев Г.В. Культура древних тюрков Алтая (по материалам погребальных памятников). Новосибирск: Издательство Института археологии и этнографии СО РАН, 2005. – 400 с.
14. Левашева В.П. Изделия из дерева, луба и бересты // Очерки по истории русской деревни X – XIII вв. (Тр. ГИМ, вып. 33). Москва: Советская Россия, 1959. – С. 61 – 93.
15. Мирзаахмедов Д.К. К социально-экономическим факторам развития глазурованной керамики Мавераннахра IX — начала XIII в // Согдийцы, их предшественники, современники и наследники: на основе материалов конференции “Согдийцы дома и на чужбине”. СПб.: Тр. ГЭ; Т. 62. 2013. – С. 353–375
16. Omelchenko A. Culture Of Mavarannahr in The 9th - 10th Centuries. // The Collection Of The State Hermitage (Saint Petersburg, Russia) Part two Art Of Mavarannahr in The 8th - 15th Centuries. Tashkent: Silk Road Media, East Star Media, 2020. – S. 92-97.
17. Омонов Ш. 2019. “Сохта Триполье” сополлари тарихига доир. Ўтмишга назар. Тошкент, №25. – Б. 25-29.
18. Хакимов А. Искусство и ремесла тюркских народов Центральной Азии в контексте исторического взаимодействия оседло земельных и кочевнических // Центральная Азии в средневековья и нового времени. Отв. ред. Д. Алимова, Ф. Шварц. Ташкент-Вена: Академнашр, 2019. – С. 326-332.

19. Ташходжаев Ш.С. Художественная поливная керамика Самарканда IX–нач. XIII вв. Ташкент: Фан, 1967. – 153.
20. Худуд ул-олам (Мовароуннахр тавсифи). Форс тилидан таржима, сўзбоши ва изоҳлар муаллифи Омонullo Бўриев. Тошкент: O'zbekiston, 2008. – 64 б.

MADANIYAT CHORRAHALARI JURNALI

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqolalar o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator markazdan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qatorda sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 150-200 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

ЖУРНАЛ ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца – 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от центра Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи.
4. В следующей строке аннотация из 150-200 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова.
6. Далее начинается основной текст.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиата. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должны быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

JOURNAL CROSSROADS OF CULTURE

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The first and last names of the author in the first line, and the title, position, academic degree and title of the author, e-mail address and telephone number in the second line, the name of the article in bold letters in the third line. This information certainly must be entered in Uzbek, English and Russian.
4. An annotation of 150-200 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages.
6. The next line begins with the main text.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000